

IDOSO VULNERÁVEL E O CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mariana Lopes de Ávila¹; Láisa Quintino de Oliveira¹; João Bosco da Silva Neto¹; Ana Amélia Freitas Vilela²; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante²; Jeane Franco Pires Medeiros²; Virgínia Oliveira Chagas²; Wender Lopes Rezende²

¹ Graduando do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O envelhecimento populacional demanda maior atenção às necessidades de saúde dos idosos, visando um envelhecimento digno e saudável. Entre os desafios recorrentes, destaca-se o abandono social e afetivo, que compromete a autonomia, a qualidade de vida e a adesão ao cuidado. Diante desse cenário, torna-se essencial a implementação de políticas públicas e de estratégias intersetoriais que favoreçam a proteção social e o cuidado integral. O presente trabalho objetiva relatar a experiências de estudantes de Medicina no acompanhamento de um idoso em situação de vulnerabilidade familiar e comunitária, discutindo as repercussões da ausência de rede de apoio e ressaltando a importância de uma abordagem humanizada e integral no cuidado em saúde.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: Em visitas semanais realizadas entre julho e setembro de 2025, no âmbito da disciplina Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade I (PIESC I) do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí, foi acompanhado um idoso de 88 anos, com limitações de mobilidade e sinais de demência, que reside em domicílio sem fornecimento de água, dependendo de vizinhos para suprir necessidades básicas. Relatou ingerir apenas um copo de água por dia e apresentava dificuldade de adesão às orientações médicas e de autocuidado pela ausência de suporte familiar. Foi elaborado Projeto Terapêutico Singular (PTS), com intervenções que incluíram educação em saúde sobre hidratação adequada, encaminhamento para fisioterapia, personalização de caixa de medicamentos para facilitar o uso correto sob a lógica do letramento em saúde, suporte emocional durante as visitas e articulação com a equipe da Estratégia Saúde da Família e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Apesar dos esforços, a falta de apoio familiar dificultou a continuidade do cuidado, evidenciado pela ausência da filha, atualmente em situação de rua. **CONCLUSÕES:** O acompanhamento realizado evidencia a importância de uma rede de apoio ao idoso em situação de vulnerabilidade, já que a ausência de suporte ou a situação de abandono repercute em sua saúde física, emocional e na preservação da autonomia. A experiência reforçou a necessidade de integração entre saúde, assistência social e direito para prevenir situações de negligência e promover um envelhecimento digno. Ressalta ainda a importância da atuação acadêmica em

campo, desenvolvendo empatia e competências na abordagem de populações vulneráveis.

Palavras-chave: Abandono de Idoso; Idoso; Vulnerabilidade em Saúde